

ХАЛХЫН ГОЛЫН БАЙЛДААНЫ ТҮҮХЭН СУРГАМЖ

THE HISTORICAL LESSONS OF THE BATTLE OF KHALKHIN GOL

Хурандаа Ц.Эрдэнэ. *Хил судлалын ухааны доктор (Ph.D)*

Colonel TS.ERDENE. *Doctor*

Халхын голын дайн дуусаад 85 жил болж байна. Халхын голын дайны талаар түүхчид, судлаачид, эрдэмтэд янз бүрийн санал дэвшүүлж, өөр өөр үзэл бодол илэрхийлж байгаа ч 1990 он хүртэл монголын нийгмийг хөтөлж байсан үзэл суртлын дор бичигдсэн ХХ зууны Халхын голын түүх, түүхэн үнэлэмж, ойлголт өнөөдөр өөрчлөгдөөгүй шахам байна. Ардчилсан хувьсгалын жилүүдэд урьд өмнө хаалттай байсан Монгол, Оросын архивууд нээлттэй болж, Халхын голын дайны түүхэнд холбогдох олон баримт бичгүүд цenzургүйгээр хэвлэгдэж, ахмад дайчдын дурсамж, Японы судлаачид, тэр үеийн ахмад дайчид, олзлогсодын аман түүх олноор гарч байна. Харин дээр дурьдсан олон баримт бичгүүдэд эрдэм шинжилгээ судалгааны үүднээс анализ хийж, дорвитой дүгнэлт хийсэн судалгааны бүтээл тун ховор байна. Халхын голын дайны өнгөрсөн түүхийн бодит үнэнийг мэдэх эрхтэй хэмээн архивын эх сурвалж, баримт материалд түшиглэн бичихийг оролдсон болно.

Алс Дорнодын цэрэг-улс төрийн байдал 1930-аад оны үеэс хурцдаж, Япон улс Манжуурыг бүрэн эзэлж авснаар цэрэг-эдийн засгийн хүч чадал нь улам өсч өөр улс орон руу шинэ түрэмгийлэл хийх боломжтой болж, улс газар нутгаа тэлэх үүднээс эх газрын нутаг дэвсгэр рүү давшилт хийсэн. Үүний гол зангилаа нь Халхын гол орчмын нутаг дэвсгэр байсан юм. Халхын голын дайны 100 гаруй том, жижиг тулалдаануудыг цар хэмжээ, тактик, операцийн шинж чанараар нь авч үзвэл, тэр үед сөргөлдөж байсан улс орнуудын армиудын байлдааны олон төрлийн шинэ зэвсэг, техникуудийг анх тэнд туршиж хэрэглэсэн, байлдааны харьцангуй бага хэмжээний орон зайд, богино хугацаанд (4 сар) асар олон амьд хүч, зэвсэг, техник төвлөрүүлэн (*хоёр талаас нийт 10 мянган гаруй цэрэг, 1000 гаруй танк, хуягт*

машин, 800 гаруй онгоц) оролцсоноороо онцлогтой.

Япон 1932 онд Зүүн хойд Хятадын нутаг дэвсгэрийг эзэлж, 1932 онд Манжуурт Манж-Го хэмээх утсан хүүхэлдэйн улсыг байгуулж, Японы цэргийн томоохон хүч тэнд байрлах болсноор манай улсын дорнод хязгаар тайвангүй болов. Энэ нөхцөл байдлаас үүдэн МАХЦ-т бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүдийг хийж эхэлсэн юм. Энэ үеэс эхлэн МАХЦ-ийн анги, нэгтгэлүүдийг шинээр байгуулж кадрын тогтолцоонд шилжүүлэх, хилийн цэргийг үүсгэн байгуулах, хуягт танк, их буу, нисэх онгоцны ангийг өргөтгөж морьт цэргийг орчин үеийн дайны шаардлагын дагуу техникжүүлэх замаар цэргийн шинэтгэлийг хийх чиглэлийг хэрэгжүүлэв. БНМАУ-ын гадаад байдал түгшүүртэй болсонтой уялдан улсын хилийг хамгаалах үүргийг дагнан хариуцсан хязгаарын цэргийг шинээр байгуулав. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх товчоо 1932 оны нэгдүгээр сард хил хязгаарыг хамгаалах тухай асуудал хэлэлцэж тогтоол гаргасан байна.

Манжуурыг эзлэн авсны дараа Квантуны армийн бие бүрэлдэхүүний тоо эрс өсч, тус арми 1931 оны арванхоёрдугаар сард 50 мянга гаруй хүнтэй байсан бол 1933 оны эхээр хоёр дахин нэмэгдэж, танкч их буу, хуягт, нисэх онгоцны тоо нь гурав дахин өссөн байна¹. Японы цэргийн эрхтнүүд эзлэн түрэмгийлэх төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж эхлэн Монгол Улсын дорнод хил хязгаараар цэргийн өдөөн хатгалга үйлдэж, БНМАУ-ын нутаг болох Халхын сүмийг 1935 оны нэгдүгээр сарын 24-ний өдөр япон, манжийн цэргүүд түрэмгийлэн эзэлснээр БНМАУ, Манж-Го улсын хооронд “хилийн будлиан” үүсэв.

БНМАУ, Манж-Го улсын хил дээр зэвсэгт мөргөлдөөн гарсантай холбогдуулж

¹ Захарова Г.Ф. *Политика Японии в Маньчжурии 1932-1945. М., 1990*

1935 оны нэгдүгээр сарын 26-нд БНМАУ-ын Ерөнхий сайд бөгөөд Гадаад явдлын яамны сайд П.Гэндэн мэдэгдэл хийж Халхын сүм бол эртнээс Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт багтаж ирснийг дурдаад будлианы учрыг газар дээр нь нарийвчлан тодотгохоор тусгай төлөөлөгчдийг томилон илгээжээ. Япон, Манжийн тал хилийн мөргөлдөөнийг хил тодорхой бус байснаас үүдсэн гэж үзэн түүнээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн сайн арга бол “Хил тогтоох явдал юм” гэж үзэж байв. Манж-Го-гийн тал 1935 оны хоёрдугаар сарын 01-нд Монголын талд хилийн маргаантай асуудлыг хэлэлцэн тохирох санал дэвшүүлэв.

Хоёр тал дээрх асуудлаар хэлэлцээр хаана, хэдийд эхлүүлэх болон төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн, хэлэлцэх асуудлын талаар дипломат шугамаар олон удаа харилцсаны эцэс “Монгол, Манжуурын бага хурал”-ыг хуралдуулах тохиргоонд хүрэв. Энэ бага хурал 1935 оны зургадугаар сарын 03-ны өдөр Манжуур өртөөнд эхэлж 1937 оныг дуустал нийтдээ таван удаа хуралджээ.

Хил зөрчих явдал 1935 он гарсаар зогссонгүй улам өргөжих болов. Тус улсын нутаг Халхын сүмийн хойд талаар 1935 оны нэгдүгээр сарын 19-ний өдөр зэвсэглэсэн хүмүүс хил нэвтрэн ирснийг манай харуулын цэргүүд няцаан буцаасан байна. Хэд хоногийн дараа япон, манжийн 15 цэрэг Халхын сүм орчмоор хил нэвтрэн орж ирэв. Энэ үед 6 дугаар морьт дивизийн 16 дугаар морьт хорооны штабын дарга Д.Дондов, Монгол загас харуулын дарга Лхамсүрэн нар дөрвөн цэргийн хамт хилийн харуулыг эргэж яваад тэдгээр хил зөрчигчидтэй тулгаран буудалцаж тэрхүү япон цэргүүд штабын дарга Д.Дондов, цэрэг Г.Янжив нарыг буудан алжээ. Халхын сүм дэх хязгаарын харуул руу 1935 оны нэгдүгээр сарын 31-ний өдөр Баргын 8 дугаар хорооны хоёр морьт салаа, японы 450 орчим цэрэг халдан довтолж эзлэн авсан байна². Харуулын цэргүүд Бүх цэргийн жанжны тушаалын дагуу “цусыг урсгуулахад хүргүүлэхгүйн тулд”³ буу дуугаргалгүйгээр ухарчээ. Япон, манжийн цэргүүд манай харуулын цэргүүдийг ямар нэг эсэргүүцэлгүйгээр ухарсныг ашиглаж Халхын сүм, Монгол Загасны харуулыг эзлэн авав. Манай харуулууд дайсны давуу

хүчинд түрэгдэн Нарийн нуурын зүг ухарсан байна.

Япон, Манжийн зүгээс 1935 оны арваннэгдүгээр сарын 29-ний шөнө тус улсын хилийг зөрчин хилээс 10 километр зайтай Буландэрсний харуулыг гэнэт дайрч уг харуулын 18 цэргийг алаад гэдрэг ухарсан байна. Мөн арванхоёрдугаар сарын 18-нд Япон, Манжийн хэсэг цэрэг Улаан худгийн харуулыг довтолсон байна. Буландэрсний харуул руу арванхоёрдугаар сарын 19-ний өдөр Япон, Манжийн 300 орчим цэрэг дахин халдан довтолж манай харуулыг бүслэн гал нээж эхэлсэн байна. Буландэрсний харуулын цэргүүд “аливаа өдөөх явдалд автагдахгүйгээр зэвсэгт мөргөлдөөнөөс аль болох зайлсхийх тусгай тушаалтай тул”⁴ буудалцалгүй ухрав. Япон, Манжийн цэргүүд ухран яваа харуулын цэргийн хойноос машинаар хөөн буудсаны улмаас харуулын даргын туслах Содовыг дөрвөн цэргийн хамтаар алж 10 цэргийг шархдуулсан байна. Тэд харуулын 16 цэргийг олзлон авч нэг хүнийг машинаар чирч алсан ба харуулын байр болох гурван гэрийг галдан шатааж эд хогшил, хүнсний зүйлсийг дээрэмдэн авч оджээ. Энэ талаар тухайн үед Манж улсын гадаад явдлын яамны сайдад Монголын талаас нот бичиг явуулж байжээ.

МАНЖ УЛСЫН ГАДААД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ САЙДАД⁵

1935 оны 12 дугаар сарын 22

Энэ арванхоёрдугаар сарын 19-ний өдрийн 09.00 цагт БНМАУ-ын нутаг Буйр нуураас баруун өмнө бөгөөд Манжийн хилээс найман км зайтай газар буй Буландэрс хэмээх хязгаарын харуулыг Манжийн хилээс найман ачааны машин ба мөн суудлын хийгээд эмнэлгийн машин нэгжээдийг хэрэглэн ирсэн 300 шахам тооны Япон, Манжийн цэргүүдээс гэнэт уул харуулыг халдан дайрсан амой.

Энэхүү хэсэг цэрэг арван буюу арван хоёр пулемёттой бөгөөд япон цэргийн даргын удирдлагаар мөнхүү харуулыг тойрон бүсэлж ямар ч дохио тэмдэг огт үгүйгээр харуулын цэрэг ба түүний орчим адуулан байсан харьяат харуулын агт морьдын зүг пулемёт ба бууны хүчтэй галыг нээсэн болой. Үүнд тэрхүү харуулын дарга дор

² БХЯ-ны төв архив. ф.1, д.1, хн.273.

³ БХЯ-ны төв архив. ф.1, д.1, хн.276.

⁴ Халх голын дайн: Хагас зууны тэртээг эргэн харахад Баримт бичгийн эмхэтгэл. Уб.,1995

⁵ ГХЯ-ны төв архив. ф.1, т.32, хн.1. 67-71 дахь тал

аливаа өдөөх явдал дор автагдахгүйгээр зэвсэгт мөргөлдөөнөөс аль болох аргаар зайлсхийх тухай тусгай тушаал бүхий учир өөрийн харуул дор буудалцахгүй ухрахаар тушаал өгчээ. Гэтэл хэдий тийм боловч тэдгээр дайрагчид нь тийнхүү ухран яваа тус харуулын цэргийн хойноос машинаар хөөн довтолж пулемёт ба буугаар үргэлжлүүлэн хүчтэйгээр буудаж монгол харуулын даргын туслах Содовын биеийг дөрвөн цэргийн хамтаар алж талан хэдэн хүнийг шархдуулснаас гадна Япон-Манжийн цэргүүдээс манай хэдэн цэргийг тойрон орж барьсан бөгөөд алагдсан ба баригдсан хүн бүгд 16 болно.

Бас Япон-Манжийн цэргүүд мөнхүү харуул байгаа газрыг дайран ирж түүний гэр гурвыг галдан шатааж, гурил, будаа, мах болоод бусад зүйлүүд хийгээд аж ахуйн элдэв хэрэглэлүүдийг тус бүрийг 16-н

хамтаар авч тэрхүү газраа гагцхүү үнсэн төдий үлдээж явжухуй. Ийнхүү Япон-Манжийн цэргүүд Монголын хязгаарын цэргүүдийг зэвсэгтэйгээр дайрсан ба ялангуяа БНМАУ-ын харьяа газар бус хэмээн манж этгээдээс хэн ч сэжиглэн үл чадах газрыг халдсан энэ мэт болмооргүй хэргийг БНМАУ-ын Засгийн газраас Манж улсын Засгийн газраа мэдэгдэн илэрхийлж Япон, Манжийн цэргийн эрх баригчдаас Япон, Манжийн хэсэг цэргээр тус Монголын хилийг хууль бусаар зөрчиж, Монголын хил хязгаарыг сахисан хэсэг цэргийг алж тус Монгол Улсын хөрөнгө болох эд хогилыг дээрэмдсэн эдгээр хэргүүдийг хэрхэвч хүлээж үл чадах учрыг эрс шуудаар илэрхийллүү.

Үүний нэгэн хамт Монгол Засгийн газар нь Манжийн Засгийн газраас нэхэх нь: тэрхүү барьж аваачсан 16 цэргийг

нэн даруй буцаан ирүүлэх. Энэ хэргийг даруйхан сайтар нягтлан байцааж уул халдлагыг өдүүлсэн гэмт этгээдүүдийг хатуу чангаар цээрлүүлэн шийтгэх, Буландэрсээс дээрэмдэн сарниулсан ба устган сүйтгэсэн эд хөрөнгийг нөхөн төлөх энэ тухайн хэрэгт Манжийн Засгийн газраас албан журмын ёсоор гэмшилийг илэрхийлж үүнээс хойш Монгол ард улсын газар дэвсгэр дээр энэ мэт халдлагыг дахин өдүүлэхгүйн баталгааг гаргах.

ЕРӨНХИЙ САЙД БА ГАДААД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ ХАМААРСАН САЙД ЧОЙБАЛСАН гэжээ.

Үүнтэй холбогдуулж БНМАУ-ын ЦЯЯ-ны сайд, Бүх цэргийн жанжны 70 тоот тушаал гарч “өөрсдийн биесийг хамгаалахын тулд энгийн ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр ухран зугтах бус харин тэдний урьдаас гал нээж эсэргүүцвээс зохино”⁶ гэж дорнод хилийн харуулуудад онцлон анхааруулжээ. Дээрх халдлагын дараа Япончууд Монгол Улсын хил орчимд газрын зураг авах, цэргийн сургууль хийх зэрэг үйл ажиллагаа явуулсаар байв. Япон, Манжийн талаас арванхоёрдугаар сарын 24-ний өдөр Буландэрсний харуулд дахин цэргийн хүчээр довтлов. Тус харуулын бүрэлдэхүүн урьдын адил ухарсангүй харин Бүх цэргийн жанжны тушаалын дагуу эрс шийдвэртэй эсэргүүцэн байлдаж нэг цэргийг алж, гурван цэргийг нь шархдуулан ухраажээ.

БНМАУ-ын Засгийн газар ЗХУ-аас тусламж хүсч, 1936 оны гуравдугаар сарын 12-нд ЗХУ, БНМАУ-ын хооронд “Харилцан туслалцах протокол”-д гарын үсэг зурав. Энэхүү протоколын дагуу 1936 оны дундуур Монгол ардын хувьсгалт армийг Зөвлөлтийн анги нэгтгэлүүдээр бэхжүүлсэн. Зөвлөлтийн цэргүүдийн бүлэглэл аажмаар нэмэгдэж, 1937 оноос эхлэн бүх ангиудыг Улаан армийн 57 дугаар тусгай корпус болгон нэгтгэв.

Манай улсын эсрэг хийх зэвсэгт өдөөн хатгалга 1936 он гарсаар зогссонгүй. Монгол Загасны харуулд нэгдүгээр сарын 22-ны шөнө Япон, Манжийн талаас зургаан хүн ойртон ирж гал нээсэн байна. Япон, Манжийн 10 ачааны машин бүхий цэргүүд мөн энэ өдөр Хар нуурын харуул руу халдан довтлов. Энэ байлдаанд Япон, Манжийн талаас 30 хүн алагдаж, шархаджээ.

Буландэрсний харуулаас зүүн хойно гурван км орчим Цагаан ухаа гэдэг газарт гардаг хилийн харуулын орчмоор нэгдүгээр сарын 28-ны шөнө арван морьтой хүн хил зөрчин ирж довтолсон байна. Уг газар манааны үүрэг гүйцэтгэж байсан салааны туслах Ш.Гонгор, цэрэг Базарсад, Очир нар хил зөрчигчидтэй тулгаран буудалцаж нэг хүнийг нь алж бусдыг ухруулжээ.

Буландэрсний харуул руу хоёрдугаар сарын 12-ны өдөр Япон, Манжийн 25 машинтай 500 гаруй цэрэг гурван их буу, 40 гаруй пулемёт, хоёр нисэх онгоц, хоёр танкийн хамтаар довтлов.

Монгол Улсад Япон, Манжийн зүгээс 1935-1936 онд удаа дараа халдан довтолж байсны уршгаар тэр үеийн тооцоогоор нийтдээ 11,4 сая гаруй төгрөгийн эд материалын хохирол учирчээ. Энэ хугацаанд МАХЦ-ийн бие бүрэлдэхүүнээс “333 хүн хохирсоноос 20,9 хувь нь дайсанд алагдаж, 79 хувь нь шархдаж, 0,1 хувь нь сураггүй алга болжээ”⁷.

1937 оны наймдугаар сарын 24-нд Батлан хамгаалахын ардын комиссарын орлогч П.Смирнов, Дотоод хэргийн ардын комиссарын орлогч М.Ф.Фриновский нар Улаанбаатарт ирж, Ерөнхий сайд А.Амарт Япон улс ойрын үед Монгол руу довтлохоор зэхэж, энэ халдлагыг “хувьсгалын эсэргүү, Японы тагнуулчдын” тусламжтайгаар бэлтгэж байна гэсэн баримт бичгийг гардуулав. Тэд ЗСБНХУ-аас цэргийн тусламж авахаар нэн даруй хандах ёстойг Монголын удирдлагад анхааруулав. Монголын удирдлага одоо хурдан ухрах хэрэгтэйг ойлгосон. Ерөнхий сайд П.Гэндэнг баривчилж, маршал Г.Дэмидийг Зөвлөлтийн цэргүүд хөнөөсөн нь хэрвээ асуудал муудвал Зөвлөлтүүд юу ч хийхэд бэлэн байгааг тодорхой харуулсан. Иймээс 1937 оны наймдугаар сарын 25-нд Улсын Бага Хурал, Сайд нарын Зөвлөл холбогдох хамтарсан тогтоол гаргажээ. Мөн энэ өдөр Алтанбулаг, Эрэнцавын боомтоор Зөвлөлтийн байлдааны ангиуд Монголд нэвтэрчээ. 1937 оны есдүгээр сарын 04-ний өдөр Батлан хамгаалахын ардын комиссар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт Улаан армийн 57 дугаар тусгай корпусыг байгуулж, байршуулах тушаал өгчээ. И.С.Коневын удирдсан корпус нь 25809 хүн, 260 танк, 281 хуягт машин, 4106 тусгай

⁶ БХЯ-ны төв архив. ф.1, д.1, хн.276.

⁷ Пэрэнлэй Л., Самбуу Д. Монгол ардын армийн хүн эмнэлгийн байгууллагуудын түүхэн замнал. Уб., 1976

болон тээврийн хэрэгсэл, 108 байлдааны нисэх онгоцоос бүрдэж, Баян-Тюмений хязгаарт зүүн Монголын нутаг дэвсгэрт байрлах ёстой байв⁸. 57 дугаар корпусын онцгой статус нь үйл ажиллагааны асуудалд Батлан хамгаалахын ардын комиссар шууд захирагддаг, мөн Забайкальскийн цэргийн тойрог нь корпусын материал, техникийн хангамжийг хариуцдаг байсантай холбоотой юм.

Фриновский 1937 оны наймдугаар сарын 28-нд Монгол Улсын Дотоод хэргийн сайд Ч.Чойбалсанд “БНМАУ-ын эсрэг Японыг дэмжигч, ЗСБНХУ-тай ахан дүүсийн холбоо байгуулсан” хэмээн буруутгагдсан нэр бүхий 115 хүний нэрсийн жагсаалтыг гардуулан өгчээ. Аравдугаар сарын дундуур Улаанбаатар хотын Төрийн төв театрт анхны шоуны шүүх хурал болж, 14 шүүгдэгчийн арван хоёрт нь “Японы талд тагнуул хийсэн” хэргээр цаазаар авах ял оноожээ. 1937 оны аравдугаар сарын 02-нд “Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Комисс” байгуулагдаж, 20099 хүнд цаазаар авах ял оноож, 1939 он гэхэд цаазалсан байна. Үүнд төр, намын удирдлагуудаас гадна лам нар голчлон нөлөөлжээ. Дүрмээр бол тэднийг “хувьсгалын эсэргүү, Японд тагнуул хийсэн” гэж буруутгаж байсан. 1938 оны наймдугаар сард Монгол дахь НКВД-ын сургагч М.И.Голубчик түүний тушаалаар 771 сүм хийдээс 615-ыг нь нураасан тухай мэдээлэв.

1937-1938 онд нийт 761 цэргийн албан хаагчийг баривчилж, цаазалсан байна. Тэдний дунд хоёр маршалын нэг, гурван армийн комиссар, арван хоёр корпусын арван нэг нь, хорин таван дивизийн захирагчийн хорин нэг, гучин зургаан бригадын гучин дарга буюу Монголын ардын армийн удирдлагын 40 хувийг устгасан байна.

Монгол Улсын хил хязгаарт удаа дараа их, бага хүчээр халдан довтолж байсан Япон, Манжийн цэргийн түрэмгийллийг МАХЦ-ийн нэгтгэл, ангиуд Зөвлөлтийн цэргийн зарим анги, салбарын дэмжлэгтэйгээр эрс шийдвэртэй няцааж эх орныхоо тусгаар тогтнол, хил хязгаарын дархан байдлыг хамгаалж чадсан юм. БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1937 оны есдүгээр сарын 17-ны өдөр хуралдсан 25 дугаар хурлын тогтоолоор Ардын цэргийн ангиудаас хамгаалж буй

дорнод хил хязгаарыг 1937 оны аравдугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ДЯЯ-ны хил хязгаарыг хамгаалах цэрэгт шилжүүлэн өгчээ.

Дээрх тогтоолын дагуу МАХЦ-ийн 5, 6, 8 дугаар морьт дивизийн хилийн отрядуудыг хязгаарын цэрэгт шилжүүлэн Сайд нарын Зөвлөлийн 1937 оны аравдугаар сарын 18-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор Халхын гол, Тамсагбулаг, Хэрлэнд отряд байгуулав.

Японы жанжин штаб 1938 оны намраас эхлэн ЗХУ-ын эсрэг хийх дайны төлөвлөгөөг “операцийн төлөвлөгөө №8” нэртэйгээр дахин боловсруулж эхэлсэн бөгөөд түүндээ ЗХУ-д цохилт өгөхийн тулд БНМАУ-ыг түргэн хугацаанд түрэмгийлэн эзлэх, тэндээсээ ЗХУ руу довтлохоор төлөвлөжээ. БНМАУ-ыг эзлэн авах нь ЗХУ-ын эсрэг хийх дайныг амжилттай болгох чухал нөхцөл гэж үзсэн байна. Япон улсаас дайн хийх төлөвлөгөөг удаа дараа боловсруулж БНМАУ-ын эсрэг цэргийн түрэмгий ажиллагаа явуулахаар зэхэж байсан нь манай улсын аюулгүй байдалд аюул занал учруулж сэтгэл түгшүүлэх болов.

П.Чогдон даргатай застав 1938 оны арваннэгдүгээр сард Хятадын Гоминданы явуулгаар тус улсын зүүн хил хязгаараас дотогш 20 гаруй км орж ирж өдөөн хатгалга хийж хилийн будлиан гаргаж байсан баргын 1000 шахам айл өрхүүдийг дээд газрын тушаалаар тав хоногийн дотор улсын хилээс гаргах даалгавар авч, уг үүргийг дөрөв хоногийн дотор биелүүлж, эх орныхоо дархан хил хязгаарыг хамгаалах үүргийг амжилттай биелүүлж байжээ.

1938 оны арваннэгдүгээр сарын 03-нд Японы Ерөнхий сайд Коноэ парламентэд үг хэлэхдээ: Дорнод Азид мөнхийн тогтвортой байдал буй болохуйц шинэ дэглэм тогтоох нь Эзэнт улсын зорилго юм. Ийм шинэ дэглэм тогтооход Япон, Манж-Го, Хятад гурав нягт хамтын ажиллагаа үүсгэн, улс төр, эдийн засаг, соёлын талаар хамтран ажиллах шаардлагатай юм⁹.

1939 онд дэлхийн их гүрнүүд цэрэг улс төрийн хоёр эвсэлд хуваагдаж Их Британи, Франц улсууд Герман, Италийг сөрөх болов. ЗСБНХУ, АНУ хувьд дээрхи хоёр эвслийн хооронд дайн дэгдвэл ашиглах боломж олохыг хүлээсэн байдалтай байв. Японы

⁸ Монгол Улсын Батлан Хамгаалах Яамны Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн, Монгол Цэргийн Түүхийн Товчоон (1911 оноос 1990-ээд он), Дэд дэвтэр, Уб., 1996. 245 дахь тал.

⁹ Сапожников, Б. Г. Китай в огне войны, 1931-1950 (Изд. “Наука” Москва 1977) стр-122

хувьд Дорнод Азид нөлөөгөө үргэлжлүүлэх Хятадын иргэний дайн ба ЗХУ, Шинжаан, Монгол, Зүүн хойд Хятад руу идэвхтэй бодлого явуулах болсныг ашиглах гадаад бодлого баримталж байлаа¹⁰.

Японы түрэмгийлэгчдийн зүгээс БНМАУ-ын дархан хил хязгаарыг зөрчиж, өдөөн хатгах явдал 1939 оны нэгдүгээр сараас улам идэвхжиж, тавдугаар сар хүртэлх хугацаанд цэргийн их бага хүчээр тус улсын хил хязгаарыг 30 гаруй удаа зөрчсөн байна.

1939 оны нэгдүгээр сарын 16-ны өдөр Номон-Хан-Бүрд-Овоо өндөрлөгийн хэсэгт японы таван цэрэг БНМАУ-ын хилийн дөрвөн отряд руу 500 орчимметрийн зайнаас буудсан байна. Нэгдүгээр сарын 17-нд Номон-Хан-Бүрд-Овоо чиглэлд Японы 13 цэрэг БНМАУ-ын хилийн застав руу довтолж, заставын даргыг олзолж, нэг цэргийг шархдуулж, нэг, хоёр, гуравдугаар сард Япон, Баргын морьт цэргүүд хилийн харуулын цэргүүдийг барьж авах оролдлого хийж, хилчид рүү 30 орчим удаа дайрсан байна¹¹.

Эх орныхоо дархан хил хязгаарт удаа дараа халдсан дайсныг манай хилчин дайчид тухай бүр няцаан цохиж, 1939 оны хоёрдугаар сарын 16-нд Халх голын Талын манханд хилийн манаанд гарсан П.Чогдон даргатай харуулын арван цэрэг рүү дайсны 200 гаруй морьт цэрэг мөн таван автомашин хөнгөн хуягтын хамт, мөн дөрөвдүгээр сарын 05-нд дайсны 18 цэрэг, мөн сарын 16-нд 40 цэрэг удаа дараа хил нэвтэрч, халдан довтолсон боловч хилийн цэрэгт цохигдож байжээ.

Монгол Улсын эсрэг Япон, Манж-Го-гийн зүгээс хийх өдөөн хатгалга ихэвчлэн манай дорнод хязгаар, Хайлаастын голын орчмоор болж байлаа.

Тэд дайн өдүүлэх шалтгааныг элдвээр хайж газар нутгийн маргаан үүсгэхийг урьтал болгож байв.

Тухайлбал, 1938 оны арваннэгдүгээр сард Монгол Улсын нутаг Хайлаатын голын хоёр талын эргээр 1000 шахам, Халхын голын баруун хэсэг, Буйр нуурын сав газраар 300 гаруй барга айлыг улсын хилээс 10 гаруй км-ын гүнд түрэн оруулж өрх бүрт зэвсэгт цагдаа, цэрэг суулгаж байжээ. Эдгээр айл өрхийг манай хилийн цэргүүд 1938-1939 оны өвөл буцааж гаргасан байна.

1939 оны дөрөв, тавдугаар сард Японы цэргийн нисэх онгоц тус улсын Дорнод хязгаарын агаарын хилийг зөрчиж, Халхын гол, Тамсагбулагийн хавиар тагнуул хийж, Япон-Манж-Го-гийн цэргийн отрядууд хилийн шугамыг давж тагнуул хийх, хил хамгаалж байгаа харуулын байрлалыг довтолон дайрах, мөн тавдугаар сарын 11-нд Халхын голын районоор Япон-Манж-Го-гийн 500 морьт цэрэг хил давж манай нутгийн гүнд 15 км нэвтрэн орж ирээд Номон хаан, Бүрд овооны орчим дахь Бойтогт хэмээх манханд байсан харуулын арван цэргийг бүслэн авч дайран довтолсоныг Д.Гуулин, Н.Жамбаа нар мэргэн галаар дайсныг устгаж, бүслэгдсэн цэргүүд морин атакаар дайрч дайсны бүслэлтийг сэтлэн гарчээ. Тавдугаар сарын 14-ний өглөө дайсан таван нисэх онгоцоор дэмжүүлсэн 300 шахам морьт цэргээр манай хилийн харуулыг дайрч бас бөмбөгджээ.

Тэрчлэн 1934 оныг хүртэл Японы ном хэвлэлд Монгол Улсын хилийг бодит байдлаар нь тусгаж байгаад 1935 оноос эхлэн Японы командлал Монгол, Манжийн хилийн газрын зургийг дураараа өөрчилж 20 км хүртэл дотогшлуулан зурах болжээ. Энэ нь БНМАУ-ын хилийн шугамнаас өөрийн төмөр замыг Хан ширээнээс баруун, баруун өмнө талаар 5-10 км, Халуун рашааны чиглэлээр 60 км холдуулах, нөгөө талаар хилийн шугамыг өөрийн санаснаар тогтоож нөгөө этгээдийг хил зөрчлөө хэмээн буруутган түрэмгийлээ өргөжүүлэх шалтаг олж авах зорилготой байсан байна. Японы нисэх онгоцнууд 1939 оноос эхэлж манай улсын хил орчмоор олон удаа нислэг хийж улсын хилийг зөрчин байр зүйн зураг авалт хийж, Халхын голын орчмоор газар орны туршуул зохион байгуулж байв.

Японы цэрэг 1939 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр хилийн 24 дүгээр отрядын 7 дугаар заставын чиглэлээр 100 гаруй морин цэргийн хүчээр хил зөрчиж ирсэн боловч няцаагдсан байна. Мөн Номон хан, Бүрд овооны орчмоор нэгдүгээр сарын 14-ний өдөр Япон, Манжийн 20 гаруй морин цэрэг хилийн манаа руу довтолов. Энэ дайралтад хилчин байлдагч Галдорж амь үрэгдэж 7 дугаар заставын дарга бага дэслэгч Дашням олзлогджээ¹². Япон, Манжийн талаас хоёр,

¹⁰ Батсайхан О. МОНГОЛЫН ТҮҮХ 1911-1917. Уб., 2021. 278 дахь тал.

¹¹ Новиков М. В. Победа на Халхин-Голе. М. Политиздат, 1971. С. 26.

¹² Новиков М. Победа на Халхин гол

гуравдугаар сард Монгол Улсын хилд нийтдээ 30 орчим удаа цэрэг зэвсгийн хүчээр халджээ.

Халхын гол орчмын хүн ам цөөн зэлүүд нутгийг зөвхөн хилийн цэргийн цөөн хүнтэй манаа, сэргийлэхүүд хамгаалж байсан учраас Япон, Манжийн талаас өдөөн хатгалга хийхэд хялбар байв. МАХЦ-ийн ангиуд хилийн орчимд байхгүй, хилийн заставууд нь улсын хилээс 20-30 км, хоорондоо 40-60 км зайтай байрлаж байлаа. Энэ үед Монголд байрлаж байсан Зөвлөлтийн 57 дугаар онцгой корпусын ангиуд Халхын голоос 400-500 км-т байсан юм. Халхын голын орчимд хилийн цэргийн 24 дүгээр отряд (дарга нь Д.Бат-Очир, комиссар нь Б.Цэвэгжав)-ын 6, 7 дугаар застав байрлаж хил хамгаалах үүрэг гүйцэтгэж байв.

Япон, Манжийн зүгээс хийх зэвсэгт өдөөн хатгалга дөрөвдүгээр сар гараад намжсан ч манай хилчдийн ажиглалтаар тэд хилийн ойролцоо ээлжит өдөөн хатгалгад бэлтгэж байгаа нь мэдэгдэж байв. Удалгүй тавдугаар сарын 04-ний өдөр Япон, Манжийн цэргүүд Хайлаастын голын орчмоор нэвтрэн ирэв. Японы салаа орчим цэрэг тавдугаар сарын 08-ны шөнө хил нэвтрэн ирж Халхын голын дунд орших бяцхан арлыг булаан авахыг оролдон манай хилчидтэй буудалцжээ. Энэ тулгаралтад Япончууд гурван цэргээ алуулж, нэг цэргээ олзлуулан эцэст нь ухарсан байна. Тэрхүү олзлогдсон цэрэг нь японы 23 дугаар явган дивизийн тагнуулын отрядын цэрэг байсан байна¹³.

Япон, Манжийн талаас тавдугаар сарын 11-ний өдөр хоёр ачааны, нэг суудлын машин дагуулсан миномёт, хөнгөн пулемёт бүхий 200 орчим морьт цэрэг хилийн 7 дугаар заставын хариуцсан Номон хан, Бүрд овооны орчмоор улсын хилийг зөрчив. Тэд манай хилчдийн отолтонд сууж байсан 20 хүнтэй нууц манааг дайран довтолжээ¹⁴. Энэ өдөр японы 2-3 гооны бүлэг онгоц гурван удаа манай нутаг дэвсгэрт нислэг үйлдэж Хамар даваан дахь 7 дугаар заставын байрлалыг бөмбөгдсөн байна.

Япон, Манжийн гурван машинтай 300 орчим цэрэг тавдугаар сарын 14-ний өглөө 7 дугаар заставын хэсэг дээр дахин хил зөрчив. Тэд нутгийн гүн рүү 20 км цөмрөн

орж Халхын голын зүүн эрэг дэх Дүнгэр овоог эзлэн авчээ. Мөн энэ өдөр японы хоёр нисэх онгоц хил зөрчиж манай хилчдийн нууц манааг буудах зэргээр хэд хэдэн нислэг хийв. Манай хилчид 15-ны өдөр Дүнгэр овооны орчимд япон, баргын 700 орчим морьт цэрэг байгааг илрүүлсэн бөгөөд тэдгээр нь баргын 7 дугаар морьт хорооны цэргүүд байжээ. Тэд энэ өдөр нисэх онгоцоор дэмжүүлэн манай хилчид рүү довтолсон байна.

Японы нисэх онгоцнуудын нислэг тавдугаар сарын 12-ноос эхлэн ихэд идэвхжиж улсын хилийг зөрчиж хилчдийг буудах, бөмбөгдөх явдал олонтаа гарах болж, тавдугаар сарын 15-нд Японы нисэх онгоцууд Хамар даваан дахь 7 дугаар заставыг бөмбөгдөн, хилээс 70 км-т орших манай Баянтүмэн буюу одоогийн Чойбалсан хотыг бөмбөгдсөн зэрэг үйлдэл нь Японы зүгээс БНМАУ-ын эсрэг явуулсан санаатай түрэмгий үйлдэл яах аргагүй мөн байсан. Бөмбөгдөлтөд хоёр хүн амь үрэгдэж, 19 хүн шархаджээ¹⁵. Тэрчлэн Японы нисэх онгоц 5 дугаар, 16, 18, 19-ний өдөр Тамсагбулаг, Баянтүмэний дээгүүр тагнуулын нислэг хийсэн байна.

Манай хил хязгаарт тавдугаар сарын эхээр халдан довтолсон япон, манжийн цэргүүд нь Японы 23 дугаар явган дивизийн командлагч Комацубарагийн тушаалаар бүрдүүлсэн дэд хурандаа Азума даргатай нэгдсэн отряд байсан. Тус отряд 318 хүнтэй 23 дугаар тагнуулын хороо, 64 дүгээр явган хорооны 1 дүгээр батальон, их бууны батарей, 150 хүнтэй манжийн морьт цэрэг оролцсон нийтдээ 1000 гаруй хүнтэй том хүч байв¹⁶. Тухайн үед Японы цэргийн дарга нараас цэргүүдэд өгч байсан тушаалаас:

“Гадаад Монголын цэргийг устгахаар явж буй бүх ангиудад хүндтэй үүрэг оногдлоо гэдгийг цохон тэмдэглэх байна. Гадаад Монголын цэрэг бол манай дайсан мөн. Маршаар явахдаа шийдэмгий цоглог байх хэрэгтэй. Дайсны зэвсэглэсэн цэрэг, бусад хэрэглэлийг олзлон авахад хүч гарган чармайх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ өөрийн хөө нэг ч эд хэрэглэлийг дайсны гарт оруулахад хүргэж болохгүй. Байлдааны талбарт өөрийн шархадсан, алагдсан хүмүүсийн тухайд онцгой анхаарах нь

¹³ Мөн тэнд

¹⁴ Халх голын дайн: Хагас зууны тэртээг эргэн харахад Баримт бичгийн эмхэтгэл. Уб., 1995

¹⁵ Халх голын дайн: Хагас зууны тэртээг эргэн харахад Баримт бичгийн эмхэтгэл. Уб., 1995

¹⁶ Батбаяр Ц. Халх голын түүх ба орчин үе. Уб., 1989

зүйтэй. Арга мухардсан байдалд өөртөө хэрэг болох нэг сумыг заавал үлдээж, ямар ч нөхцөлд дайсанд олзлогдож болохгүй. Дайсны бөмбөгдөгч онгоцны болзошгүй дайралтад онцгой анхаарч, дайсны онгоцыг байгаа галт хэрэгслээр унагахын тулд бүх арга хэмжээг авч сумангийн штаб, бүр агаарын довтолгоог хянагчдыг томилон гаргана.

Бүх бие бүрэлдэхүүн байлдааны ажиллагааны районд ахлах дарга нараас салж тасарч болохгүйн дээр өөрийнхнийгөө дайснаас мадаггүй ялгаж таньдаг байх хэрэгтэй.”

ТАГНУУЛЫН ОТРЯДЫН ДАРГА,
ДЭД ХУРАНДАА АЗУМА
ЦГАСА. ф.32113, оп.1, д.280, л.7.
Баталгаат хувь¹⁷.

Японы цэргийн давшилт тавдугаар сарын 28-ны үүрээр эхлэж, 40 орчим бөмбөгдөгч онгоцоор гүүр болон голын баруун эрэгт буй манай цэргийн ар талыг бөмбөгдсөн боловч төдий л хохирол учруулаагүй байна. Тавдугаар сарын 28, 29-ний өдрийн байлдаанд Азумагийн отряд үндсэндээ бут цохигдож Ямагатагийн бүлэглэлийн гол хүчний давшилт амжилт олоогүй юм.

Японы цэргийн алба хаагч Касаврагаас захидал “Энэ уйтгартай цөл, үржил шимгүй газар нэг бол их хүйтэн, эсвэл их халуун байх агаад ганц дусал ч цэвэр ус олох аргагүй юм. Хаа нэгтээ тааралдах нуурын ус нь бохир, цагаан хөөсөөр хучигдаж давалгаа нь давс хужиртай эргээ цохилон байх юм. ...Хүний хөл хүрч үзээгүй энэ газарт гуравдагч орон яах гэж хил зөрчин ороо вэ? гэдгийг эрүүл ухаанаар бодож үзэхийн төдийд л үүний цаана тэр орны дотоодын цуст бодлого ямар нэгэн хатуу сэтгэлтэй, түрэмгий улс төрийн бодлого нуугдаж байна гэсэн хатуу итгэлд хүрч байна. Энэ түрэмгий байлдааны ажиллагаа нь тэрхүү гуравдагч орон доторх цуст бодлого, хөдөлгөөн л хил давахад хүргэсний үр дагавар юм” гэж бичсэн нь ямар зорилгоор байлдах гэж ирснээ мэдэхгүй байх юм.

Халхын гол, Хайлаастын голын орчим тавдугаар сарын сүүлчээр болсон энэ байлдаанд Япончууд 400 орчимхүний хохирол үзсэн бөгөөд 6 дугаар морьт дивизээс 130 орчим хүн алагдаж, шархдан, сураггүй болж,

харин Зөвлөлтийн цэргээс 115 хүн алагдаж, 181 хүн шархдан, 32 хүн сураггүй болсон байна¹⁸. МАХЦ-ийн 6 дугаар морьт дивиз тавдугаар сард нийтдээ 151 хүний хохирол үзсэн юм. Японы тал энэ байлддааны хохирлыг аль болохоор нуудаг бөгөөд 290 орчим хүн алагдаж, шархадсан гэх баримт ч байдаг. Монгол, Зөвлөлтийн цэргийн командлал Японы цэргийг бут цохих ерөнхий давшилтын төлөвлөгөөг долдугаар сарын сүүлчээр боловсруулж, давших операцийг наймдугаар сарын 20-нд хийхээр товлон бүх цэргийг өмнөд, төв, хойд гэсэн гурван бүлэг болгон зохион байгуулав. 1939 оны наймдугаар сарын 20-нд Зөвлөлт-Монголын цэргүүд Халхын голын нутаг дэвсгэр дэх Японы армийн байрлал руу довтолжээ. Энэ өдөр ням гараг байлаа. Японы дээд командлал ням гарагийн амралтаа генералууд болон штабын офицеруудад олгосон бөгөөд зарим нь цэргүүдээсээ хол буюу Хайлаар, Ганжуур гэх мэт газарт явж байсан байна. Өглөөний 05.45 цагт Зөвлөлтийн их буунууд Японы агаарын довтолгооноос хамгаалах хүчний байрлал руу гал нээж, дараа нь байрлалуудыг агаараас бөмбөгдөв. 08.30 цагт бүх калибрын буу, гранат харвагчаас буудаж, Зөвлөлтийн бөмбөгдөгч онгоцууд Японы их бууны байрлалыг бөмбөгдөв.

Есдүгээр сарын байлдаанд Монгол, Зөвлөлтийн цэргийн хамтарсан, шийдвэрлэх давшилт амжилттай болсноор наймдугаар сарын 31 гэхэд Японы 6 дугаар арми бүрэн бут ниргүүлж ялагдал хүлээсэн хэдий ч үүнийхээ хариуг ямар ч үнээр хамаагүй олж авахын тулд улам өргөн хэмжээний байлдааны ажиллагаа явуулахаар санаархаж байв. Гэвч Япончууд тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлэх үүднээс фронтын шугамаас зайдуу газарт манай улсын хилд цөмрөн орж бэхжихийг эрмэлзэж байв. Тухайлбал, Японы харуулын 3 дугаар тусгай отрядын дэд хурандаа Фукано даргатай 16 дугаар тусгай батальон наймдугаар сарын 26-ны орой 500 орчим явган ба морин цэргийн хүчээр улсын хилийг зөрчиж хязгаарын цэргийн 5 дугаар заставыг түрэн ухрааж Мана уулыг эзлэн авч бэхжижээ. Харуулын цэргүүд Нөмрөгийн голын баруун эрэгт ухран гарчээ. Энд хязгаарын цэргийн 5 дугаар застав болон Халхын голын отрядын 2 дугаар суман улсын хилийг сэргийлэн хамгаалж байсан юм.

¹⁷ Халх голын дайн: нэгэн жарны тэртээд Баримт бичгийн эмхэтгэл. Уб., 1999.428 дахь тал

¹⁸ Халх голын дайн: Хагас зууны тэртээг эргэн харахад Баримт бичгийн эмхэтгэл. Уб., 1995

Армийн I бүлгийн командлал 5 дугаар заставын орчмоор хил нэвтрэн ирсэн дайсныг устгуулахаар 8 дугаар морьт дивизийн 22 дугаар морьт хорооны О.Данзан даргатай 1 дүгээр суманг хуягт суман, хошууч Коневээр удирдуулсан 8 мотоциягт бригадын хүч нэмэгдүүлсэн буудлагын батальоноос бүрдсэн 300 орчим хүн бүхий отряд есдүгээр сарын 02, 03-нд болон 09-ний өдөр Нөмрөг голыг гатлан дайсныг довтолсон боловч ашигтай үр дүнд хүрсэнгүй Мана уулын баруун бэлд хориглолтод шилжжээ.

22 дугаар морьт хороо Хулд уулын районоос маршаар гарч 120 орчим км зам туулж 10-ны үүрээр Мана уулын орчимд ирж тэр өдөртөө Коневын отрядоос хориглолтын хэсгийг хүлээн авчээ. Тус хороог Мана ууланд ирэхэд хоёр талын хүчний харьцаа тэнцвэргүй Япончууд 3000 гаруй хүн, 12 их буутай, манай тал 500 орчим хүн, дөрвөн их буутай байв¹⁹. Япончууд есдүгээр сарын 11-ний өглөө их бууны галын бэлтгэл хийж хоёр морин сумангаар дэмжүүлсэн хоёр явган батальон хүртэл хүчээр 22 дугаар морьт хорооны эзэлсэн байр руу давшиж байлдаан эхэлсэн байна. Дайсан 22 дугаар морьт хороог хоёр жигүүрээр нь бүслэхийг эрмэлзэхийн хамт зарим газраар хориглолтыг цөмлөн, гардан байлдаан болжээ. Энэ байлдаан дөрвөн цаг гаруй үргэлжилж дайсны давуу хүчинд түрэгдсэн 22 дугаар морьт хороо бүрэн бүслэгдэж сүйрэх аюул тулгарсан тул хорооны дарга ахмад Р.Бадарчийн тушаалаар Нөмрөгийн голын баруун эрэгт ухарч гарсан байна. Хороо ухрахдаа дөрвөн их буугаа авч чадаагүй орхисон ажээ. Япончууд ч давшилтаа зогсоосон байна. Энэ байлдаанд 22 дугаар морьт хорооны 3, 4 дүгээр суман болон тэдгээрт хавсаргасан пулемёт салаа, их бууны батарейнаас 22 хүн амь үрэгдэж, есөн хүн шархдан, буудлагын ротоос долоон хүн амь үрэгдэж, арван хүн шархаджээ²⁰.

Ингэж цагийн байдал ноцтой болмогц Армийн I бүлгийн командлалаас Нөмрөгийн районыг дайснаас бүрэн чөлөөлөх байлдааны төлөвлөгөө боловсруулж уг ажиллагааг есдүгээр сарын 16-нд эхлэхээр бэлтгэж байв. Гэтэл ялалт, ялагдлыг олон улсын эрх зүйн баримт бичигт суулгаж, гарын үсэг зурж баталгаажуулж байж эцэслэдэг. 1939 оны

есдүгээр сарын 15-нд Халхын голын районд байлдааны үйл ажиллагааг зогсоох тухай хэлэлцээрт Молотов, Японы Элчин сайд Сигэнори Того нар гарын үсэг зурав. Ингэж гарын үсэг зурсан хийгээд Халхын голын районы газар нутаг, гал зогсоосон шугамын талаар БНМАУ-д дуулгасан ч үгүй. Дайн зогссоныг мэдээгүй, Мана уулаа чөлөөлөхөөр мордсон Монголын морьт цэргийг Улаан армийнхан агаараас дайрч бөмбөгдөж зогсоолгосон байдаг. Энэ үед 22 дугаар морьт хороо Нөмрөгийн голын баруун эрэгт хориглож байсан бөгөөд дээрх хэлэлцээрийн үр дүнд Мана уул улсын хилийн гадна үлдсэн юм.

Халх голын тулалдааны үр дүнд хилийн ямар ч будлианы асуудалд холбогдоогүй байсан Нөмрөг голын зүүн тал дахь Мана хэмээх уулаа монголчууд ингэж бүрмөсөн алдсан юм. СССР, Япон хоёр Москвад эвлэрэх хэлэлцээ эхлүүлчихээд байсан есдүгээр сарын 12-нд Японы тал гэнэт довтлон “дүрмээс гадуур” үйлдэл хийсэн гэдэг. Үүнээс болж Монголын армийн 22 дугаар морьт хороог одоо болтол буруутган уравсан, айсан, ухарсан гэх мэтээр дайрч давшилдаг, тус хорооны цэргүүд ч Халхын голд дайтсаныгаа нуух болсон юм. Мана уулыг үнэндээ баргууд эзэлсэн бололтой. Учир нь Халхын голд яагаад байлдаад байгаа, ямар газар байлдах, дайтах газрын хязгаар хаа хүрээд зогсохыг Монголын ч, Баргын ч морин цэргүүд огт мэдэхгүй байж. Тэдэнд энэ талаар зөвлөлтүүд ч, япончууд ч хэлж өгөөгүй. Монголын ардын арми Японтой биш Баргын морин хороотой тулалдах оноолттой байсан болохоор Мана уул эзлэгдсэн юм бол түүнийг япончуудаас биш баргуудаас чөлөөлөх үүрэг л Монголын морин цэрэгт ноогдох учиртай. Москвад эвлэрлийн хэлэлцээ хийж байгаа учир талууд одоо байгаа газраасаа хөдөлж болохгүй гэсэн тушаал гэнэт ирсэн учраас 22 дугаар хорооныхон яаж ч чадаагүй байдаг²¹.

Түүнээс гадна Монголын армийн 8 дугаар морьт дивизийг Зөвлөлтийн онгоц эндүүрч бөмбөгдсөнөөс болж 30 орчим монгол цэрэг үхэж, олон хүн шархаджээ²². Ц.Лувсандоной болон 57 дугаар онцгой корпусын штабын дарга Кушев, штабын даргын туслах

¹⁹ Ганболд С. Наймдугаар морьт дивиз Халхын голын дайнд. Уб., 1983. 66 дахь тал

²⁰ Ганболд С. Халхын гол түүх ба орчин үе. Уб., 1983. 67 дахь тал

²¹ Батбаяр. Б Халх голын тулалдаанд хэн хохирсон бэ? (Nepko publishing Уб., 2019. 74 дэх тал

²² Дамдиндорж. Д. Улаан таван хоцуут есөн онгоц хэнийх вэ? (Ардын эрх сонин 1994) №159

Третьяков, штабын 1 хэлтсийн дарга хурандаа Ивенков нарыг зургадугаар сарын 27-нд Тамсагбулаг, Баянтүмэнг Японы онгоцонд бөмбөгдүүлэн агаарын байлдаанд олон онгоцоо алдсан гэж буруутгаад Японы тагнуул хэмээн баривчлан авсан байна. Мөн 8 дугаар морьт дивизийг бөмбөгдүүлсэн явдлыг ч Ц.Лувсандонойтой холбон үзэж байв. Үүнээс болж нэг хэсгийг нь буруутгах хэрэг гарав. Ингээд Бүх цэргийн жанжны орлогч, Цэргийн яамны орлогч сайд Ц.Лувсандоной японы тагнуул байсан нь “илэрч” хойш ачигдан Москвад буудуулав. Гучаад оны сүүлээр эхэлсэн улс төрийн хэлмэгдүүлэлт дайны үед ч үргэлжилсээр байсан юм. Жирийн цэргээс эхлэн салаа, суман, дивизионы дарга, штабын дарга, дивизийн бэлтгэлийн дарга болон Бүх цэргийн жанжны орлогч хүртэл олон арван дарга, цэргүүдийг баривчлан шүүхэд шилжүүлж байв. Дайднд оролцсон дивизийн хоёр штаб болон хороо (дивизион)-ны есөн штабын долоогийнх нь удирдлагыг үндсэндээ шүүхэд шилжүүлэх буюу элдэв шалтгаанаар цэргээс зайлуулжээ.

Үүнээс үүдэн даргалах бүрэлдэхүүн орон тооноос дутуу, тэдний дийлэнх нь цэрэгт нэг, хоёрхон жил алба хаагаад дунд болон дээд албан тушаалд дэвшсэн, байлдаанд цэргийг удирдах дадлага, чадвараар сул хүмүүс байв. Тухайлбал, зөвхөн 1938 оны арваннэгдүгээр сарын 15-наас 1939 оны тавдугаар сарын 01 хүртэлх таван сар гаруйн хугацаанд захиран командлах дарга 254, улс төрийн ажилтан 146, аж ахуйн тушаалтан 99, техникийн бүрэлдэхүүнээс 64, нийт 563 дарга нарыг баривчилсан буюу цэргийн албанаас халж тэдний оронд 456 хүнийг дэвшүүлэн томилсны дотор 80 хувь нь бага дарга, цэргүүд байв²³. Иймд долдугаар сараас эхлэн салаа, суман болгонд сургагч ажиллуулах болов. Эдгээр нь мөн дөнгөж курс төгссөн бага дэслэгч, бага дарга нар голдуу байжээ.

Тухайн үед шинээр татагдсан болон түр цэргүүдтэй явуулах сургалт, даргалах бүрэлдэхүүний мэдлэг, чадвар сулаас буу зэвсэг, гранатад осолдох явдал нэлээд гарч байсан юм. Гэтэл үүний учир шалтааныг “хувьсгалын эсэргүү”, “японы талын явуулга” хэмээн үзэх нь нэг бус удаа гарч байв.

Фронтод буй нэгтгэл, ангиудын хангалт ч тэр бүр сайн байсангүй. Нийт ангиудын дотор монгол гутал, хувцастай цэргүүд хэдэн арваараа, гадуур өмд, цамцгүй, дотуур цагаан өмд, цамцаараа явж буй цэрэг маш олон, гуталгүй хөл нүцгэн хүн нэлээд хэд, гутлын нэр төдий өмсөж буй цэрэг 400 шахам байна гэж нэгэн дивизийн комиссарын илтгэлд дурдсан байдаг²⁴. Халхын голын баруун эргээс нөгөө эрэгт буй цэргүүдэд хоолыг нь зөөж өгдөгөөс байнгын хүйтэн хоолтой, дотуур хувцасгүй болсон, усанд орох боломж муугаас бөөс хорхойнд баригдаж буй талаар хороо, дивизийн удирдлагаас дээд командлалдаа удаадараа мэдэгдэжарга хэмжээ авч өгөхийг хүсч байв. Тэрчлэн байлдааны үеийн харилцан ажиллагаа алдагдсанаас морьт цэргүүд өөрийн их буу, онгоцны сум, бөмбөгт өртөх явдал ч нэг бус удаа гарчээ. Монгол, Зөвлөлтийн цэрэг наймдугаар сард Халхын голд Японы 6 дугаар армийг бүслэн устгасан давшин операцийн дунд БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрээс дайсныг хөөн гаргаж, тус улсын хилийн шугамыг үндсэнд нь (Мана уулын районоос бусад) сэргээв.

Дайн дууссаны дараа БНМАУ, Манж-Го-гийн хилийг тодотгох асуудал дайтагч талуудын дунд дахин тавигдав. ЗСБНХУ-ын Гадаад хэргийн ардын комиссар В.Молотов, Москва дахь Японы элчин С.Того нар БНМАУ, Манж го улсын хооронд мөргөлдөөн гарсан районы хилийг тодотгох асуудлаарх Зөвлөлт-Монгол, Япон-Манж-Го-гийн холимог комиссыг 1939 оны арваннэгдүгээр сарын 19-нд байгуулжээ. Уг комисс Чита хотод 1939 оны арванхоёрдугаар сарын 07-ноос арванхоёрдугаар сарын 25-нд, Харбинд 1940 оны нэгдүгээр сарын 07-ноос нэгдүгээр сарын 30-нд нийт 16 удаа хуралдаан хийсэн байна. Хуралдааныг Зөвлөлтийн талаас бригад командлан захирагч М.Богданов, Японоос Кубота, Монголоос Жамсран, Манж го-гоос Кашсяма нар даргалж оролцсон юм. Уг хуралдааны явцад Япон-Манж-Го-гийн талын баримт бичиг нь өнө эрт тогтсон ямар ч маргаангүй хилийн шугамыг хянан үзсэн, албан ёсны бус шинжгэй байсан тул Зөвлөлт, Монголын төлөөлөгчид дээрх баримт сэлтийг хил тодотгох үндэс болж чадахгүй хэмээн түүнийг хүлээж авахаас татгалзжээ. Тийнхүү төлөөлөгчдийн хил тодотгох асуудлаар баримталж байсан санал,

²³ Жадамбаа Ш. Монгол цэргийн түүхийн товчоо. Уб., 1996. 324 дэх тал

²⁴ ЗХ-ний төв архив. ф. 15, т. 1, хн. 8. 229-230 дугаар хуудас. Хувь

бодлого эрс өөр байснаас уг комиссын ажил зогсжээ²⁵.

Хэлэлцээ амжилтгүй болсон гол шалтгаан нь нэг талаас дээр өгүүлсэн Нөмрөгийн голын районы асуудал, нөгөө талаас хоёр талын газрын зураг зөрүүтэй байснаас үүджээ. Энэ хэрэг явдлаас хойш таван сарын дараа В.Молотов, С.Того нар БНМАУ, Манж-Го улсын хооронд болсон мөргөлдөөний районы хилийг тодотгох асуудлаар 1940 оны зургадугаар сарын 09-нд Москвад хоёр талын хэлэлцээ байгуулж, газрын зургийг үндэслэн хоёр улсын хилийн шугамыг тогтоов. Энэ хэлэлцээрээр Нөмрөгийн районы хэсэг нутаг хилийн чанадад үлджээ.

Халхын голын дайны дайтагч талуудын хохирлын хэмжээ одоо ч эцэслэн тогтоогдоогүй, цаашдын судалгаа нээлттэй хэвээр байна. Зөвлөлтийн албан ёсны мэдээллээр 1939 оны тавдугаар сараас есдүгээр сар хүртэлх тулалдааны үеэр Япон-Манжийн цэргүүдийн хохирол 61 мянга гаруй хүн амь үрэгдэж, шархадсан, олзлогдсон, түүний дотор 25 мянга орчим хүн амь үрэгдсэн²⁶. Квантуны армийн албан ёсоор зарласан хохирол 17,206 хүн байна: 8,440 хүн алагдсан, нас барсан, сураггүй алга болсон, 8,766 хүн шархадсан, өвчтэй (албан ёсоор) байна²⁷. ЗХУ-ын мэдээгээр тулалдааны үеэр Япон, Манжийн 227 цэрэг олзлогджээ²⁸.

Зөвлөлтийн цэргүүдийн хохирол 9,703 хүн (үүнд 6,472 хүн нас барсан, 1,152 хүн эмнэлэгт шархадсан, найм нь өвчний улмаас нас барсан, 2,028 хүн сураггүй алга болсон, 43 хүн ослоор нас барсан²⁹) Албан ёсны мэдээллээр монгол цэргүүдийн хохирол 165 хүн алагдаж, 401 хүн шархадсан байна³⁰. Тулалдааны үеэр Зөвлөлтийн 97 цэрэг олзлогджээ.

Халхын голын тулалдаанд зориулж Соловьёвск-Эрэнцав-Баянтүмэнгийн 238 километр өргөн төмөр зам, Баянтүмэн-Тамсагбулагийн 380,5 километр нарийн төмөр замыг ажлын 76 хоногийн дотор барьж хүлээлгэн өгчээ. Харамсалтай нь хүлээлгэж өгөх үед Халхын голын тулалдаан дуусчихсан байв. Гэвч энэ төмөр замыг Зөвлөлт, Монгол 1945 онд Японд дайн зарлахад ашигласан байна.

Халхын голын байлдааны бүх ажиллагаа Монгол Улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах зорилготой, хил орчмын нутаг дэвсгэрт явагдсан байлдааны ажиллагаа учраас бусдаас онцлогтой. ХХ зууны Монгол Улсын эрх чөлөө, тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн эрхт байдал, үндэсний аюулгүй байдал, улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулсан томоохон түүхэн үйл явдлын нэг мөн.

²⁵ Известия сонин.1939. №283, 285, 289.

²⁶ Халхин-Гол: взгляд на события из XXI века. Сборник статей Научный редактор и составитель Е. В. Бойкова. М.: Институт востоковедения РАН, 2013.156 с

²⁷ Соох, Alvin D.: *Nomonhan: Japan Against Russia, 1939. Two volumes; 1985, Stanford University Press.*

²⁸ Кириченко А. А. Потеря Японии в сражениях на Халхин-Голе // Халхин-Гол: взгляд на события из XXI века. — Москва: Институт востоковедения Российской академии наук, 2013.

²⁹ Поимённый список безвозвратных потерь советских Вооружённых сил на Халхин-Голе опубликован: Книга Памяти. Российская Федерация : В 10 т. / Ред. кол.: Е. М. Чехарин (пред.) и др. Т. 1: 1923—1939 : [Посвящается памяти воинов, погибших и пропавших без вести в период ведения боевых действий на КВЖД, у оз. Хасан, на р. Халхин-Гол, в Китае, Испании, Западной Украине и Западной Белоруссии / Кривошеев Г. Ф. (рук.) и др. — М.: Патриот, 1998. — 726 с.; ISBN 5-7030-0849-2.

³⁰ Бушueva Т. С., Серёгин А. В. Халхин-Гол. Исследования, документы, комментарии. К 70-летию Начала Второй мировой войны / отв. редакторы: А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2009. — С. 67. — 248 с. — ISBN 978-5-94628-340-3.